

УДК [658.15:005.934] (075.8)

Беззубов Д.О. –

доктор юридичних наук, професор,
академік Міжнародної кадрової академії,
завідувач кафедри конституційного та адміністративного права
юридичного факультету
Державного університету інфраструктури та технологій
ORCID id 0000-0001-7183-5206

D.O. Bezzubov –

doctor of juridical sciences, professor,
Academician of the International Personnel Academy,
Head of the Department of Constitutional and Administrative Law,
Law Faculty,
the State University of Infrastructure and Technologies
(9 Kyrylivska Street, Kyiv, 04071, Ukraine)

Пашинська Д.Ю. –

лаборант кафедри цивільного та кримінального права
ORCID id 0009-0005-5482-3525

D.Yu. Pashynska –

assistant at the Department of Civil and Criminal Law
ORCID id 0009-0005-5482-3525

Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності

Розглянуто світовий досвід нормативно-правового та організаційно-управлінського забезпечення економічної безпеки, який пов'язаний із становленням національних економічних інтересів і усвідомленням їх суспільством, хронологічну інкорпорацію основних законодавчих актів у сфері забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Проведено аналіз поняття економічної безпеки підприємства та підприємницької діяльності, певних кроків до його становлення та прикладів певного досвіду зарубіжних країн у забезпеченні економічної безпеки підприємницької діяльності.

На основі аналізу зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності можна зробити наступні висновки: комплексний підхід (Норвегія, Швеція, Швейцарія) - зарубіжні підприємства використовують комплексні підходи до забезпечення економічної безпеки, які включають стратегічне планування, ризик-менеджмент, інновації, співпрацю та розвиток персоналу. Важливість ризик-менеджменту (США, Канада, Італія) - ефективне управління ризиками є ключовим елементом успішного забезпечення економічної безпеки підприємства. Це означає ідентифікацію, аналіз та управління ризиками на всіх рівнях діяльності підприємства. Інновації (США, Німеччина, Японія) - зарубіжні підприємства активно інвестують у дослідження та розвиток, щоб створювати конкурентні переваги та забезпечувати сталість у довгостроковій перспективі. Співпраця та партнерство (Німеччина, Японія) - встановлення партнерських відносин з іншими компаніями, урядовими органами та міжнародними організаціями допомагає зменшити ризики та забезпечує спільне вирішення економічних викликів та загроз. Освіта та розвиток персоналу (Німеччина) - забезпечення економічної безпеки також залежить від здатності персоналу адаптуватися до змін та вдосконалювати свої навички та знання. Тому важливо інвестувати у навчання та розвиток персоналу.

Відповідно прикладів певних країн, таких як США, Японія, Німеччина, які згідно різних інформаційних ресурсів досягли найбільших результатів в розвитку економічної безпеки підприємства, одним з основоположних кроків її становлення та стабільності є закріплення та надійність

інформаційної безпеки. Інформаційна безпека має свій вплив на будь-яку сферу функціонування країни в цілому, і економічна безпека підприємства не є виключенням.

Ключові слова: підприємницька діяльність, підприємництво, безпека, економічна безпека, підприємство, досвід, аналіз.

D.O. Bezzubov, D.Yu. Pashynska Foreign Experience in Ensuring the Economic Security of Business Activities

The global experience of normative-legal and organizational-management support for economic security has been considered, which is associated with the formation of national economic interests and the society's awareness of them, the chronological incorporation of key legislative acts in the field of ensuring economic security. An analysis of the concept of enterprise economic security has been conducted, including specific steps towards its development and examples of foreign countries' experiences in ensuring enterprise economic security.

Based on the analysis of foreign experience in ensuring economic security of business activities, the following conclusions can be drawn: integrated approach (Norway, Sweden, Switzerland) - foreign enterprises use integrated approaches to ensuring economic security, which include strategic planning, risk management, innovation, cooperation and personnel development. The importance of risk management (USA, Canada, Italy) - effective risk management is a key element of successfully ensuring the economic security of the enterprise. This means identification, analysis and management of risks at all levels of the enterprise. Innovation (USA, Germany, Japan) - foreign enterprises actively invest in research and development to create competitive advantages and ensure sustainability in the long term. Cooperation and partnership (Germany, Japan) - establishing partnerships with other companies, government bodies and international organizations helps reduce risks and provides a joint solution to economic challenges and threats. Education and development of personnel (Germany) - ensuring economic security also depends on the ability of personnel to adapt to changes and improve their skills and knowledge. Therefore, it is important to invest in training and development of staff.

According to the examples of certain countries, such as the USA, Japan, Germany, which according to various information resources have achieved the greatest results in the development of the economic security of the enterprise, one of the fundamental steps in its formation and stability is the consolidation and reliability of information security. Information security has its impact on any sphere of functioning of the country as a whole, and the economic security of the enterprise is no exception.

Keywords: Security, economic security, enterprise, experience, analysis.

Постановка проблеми. Розглядаючи проблематику даної теми, варто звернути увагу на різноманітні підходи країн до становлення економічної безпеки та подальші результати цих підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню зарубіжного досвіду економічної безпеки присвячена значна кількість наукових статей та напрацювань науковців. Варто виділити таких науковців, як Аніщенко І.В., Баженова О.В., Васильців Т.Г., Лекарь С.І., Никитенко П.Г., Булавко В.Г., Корчевська Л.О. та ін., у працях яких чітко окреслено предмет, розглянуті і опрацьовані певні дискусійні моменти з даної тематики. Також варто виділити зарубіжних та вітчизняних авторів, якими були розглянуті питання забезпечення економічної безпеки держави, а саме Варналій З.С., Васенко В.К., Дацків Р.М., Дмитренко Е.Е., Жаліло Л.Г., Загарій В.П., Козак Л.С., Кириченко О.В.,

Ляшенко О.М., Мігус І.П., Маргасова В.Г., Нижник В.М., Тарасюк Г.М., Федорук О.В. та інші. Важливу роль у вивченні еволюції економічної безпеки та її міжнародних і правових аспектів відіграли праці вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: Н. Агадулін, О. Ганюшкіна, А. Городецький, І. Дахно, Р. Купечки, Л. Ліма, Н. МакФарлейн, В. Маргасова, Дж. Най, Г. Пастернак-Таранущенко, Р. Пост, Р. Четвертаков.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення, детальний розгляд досвіду різних країн у забезпеченні економічної безпеки підприємства. Розгляд хронології розвитку законодавства України та зарубіжних країн у забезпеченні економічної безпеки. Виявлення основоположних аспектів становлення механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. А також метою дослідження є кінцевий висновок порівняння зарубіжного

досвіду з українським за для покращення системи забезпечення економічної безпеки підприємства в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Українська вчена Г.В. Козаченко виділяє, що сучасне безпекознавство є науковим напрямом, у якому надаються розуміння та пояснення безпеки (будь-якого суб'єкта – держави, регіону, підприємства, людини) в її минулому, сьогоденні і майбутньому, достовірно узагальнюються факти, знаходяться за випадковим - необхідне, закономірне, за одиничним – загальне, і на цій основі здійснюється її забезпечення [2, с.17].

Вчені та науковці мають різні підходи та погляди щодо самого поняття економічної безпеки підприємства. Можна виділити наступні погляди деяких відомих авторів:

Базаров В.Г. відомий український економіст і науковець. У своїх дослідженнях він приділяв увагу питанням економічної безпеки, зокрема, економічній безпеці підприємства. Автор вважає, що економічна безпека підприємства - це стан захищеності внутрішніх і зовнішніх економічних інтересів підприємства від загроз і ризиків, які виникають у результаті внутрішніх і зовнішніх факторів.

Також відомий український економіст і науковець, який розробляв концепції економічної безпеки підприємства Шевченко В.Д. розглядає економічну безпеку підприємства як систему заходів і процесів, спрямованих на забезпечення стійкості його функціонування в умовах ринкової конкуренції.

Філіппов О.В. є відомим науковцем в галузі економіки, який також досліджував питання економічної безпеки підприємств і визначає економічну безпеку підприємства як здатність до функціонування в умовах нестабільного зовнішнього середовища, забезпечуючи стійкий розвиток, збільшення прибутковості та зниження ризиків.

Серед зарубіжних вчених також існують різні підходи до визначення економічної безпеки підприємства. Основні з яких:

Жан-П'єр Мілле – він вважає економічну безпеку підприємства системою заходів і ресурсів, спрямованих на захист його інтересів в умовах ринкової конкуренції.

Мікель Кук. За його визначенням, економічна безпека підприємства - це здатність підприємства виживати, пристосовуватися та

зростати в умовах конкурентної боротьби та зовнішніх загроз.

Стефанія Кулік - вона розглядає економічну безпеку підприємства як здатність до захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз, забезпечуючи при цьому стабільність його функціонування та розвитку.

Таблиця 1. Хронологія розвитку нормативно-правового регулювання в сфері забезпечення економічної безпеки

Сьогодні система економічної безпеки різних країн розвивається, перш за все, за допомогою дієвої системи нормативно-правового регулювання. Хронологічну інкорпорацію основних законодавчих актів у сфері забезпечення економічної безпеки представлено в таблиці 1.

Дата підписання	Територія дії	Нормативно-правовий документ
1	2	3
11 ст.	Київська Русь	Кодекс законів «Руська правда»
16 грудня 1689 р.	Англія	«Білль о правах»
4 липня 1776 р.	США	«Декларація незалежності»
26 серпня 1789 р.	Франція	«Декларація прав людини і громадянина»
14 серпня 1881 р.	Царська Росія	«Положення про заходи щодо охорони державного порядку та громадського спокою»
28 червня 1919 р.	5 країн-учасниць	Версальський мирний договір і створення Ліги Націй
29 червня 1934 р.	США	«Стратегія національної безпеки розширення та участі»
16 лютого 1946 р.	Японія	Закон «Про надзвичайні

		заходи в області економіки і фінансів»
26 липня 1947 р.	США	Закон «Про національну безпеку»
30 жовтня 1947 р.	32 країни-учасниці	«Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ)»
25 березня 1957 р.	6 країн-учасниць	Римський договір про створення Європейського економічного співтовариства та Євроатома
15 червня 1964 р.	Країни – члени ООН	Заключний акт Женевської конференції «Принципи, що визначають міжнародні торгові відносини і торгову політику, сприяючі розвитку»
1 травня 1974 р.	Країни – члени ООН	«Декларація про новий міжнародний економічний порядок» (резолуція 7-ї спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН)
12 грудня 1974 р.	Країни – члени ООН	«Хартія економічних прав та обов'язків держав» (резолуція 29-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН)
1 серпня 1975 р.	33 країни-учасниці	«Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі»
17 грудня 1985 р.	Країни – члени ООН	«Міжнародна економічна безпека» (резолуція 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН)

11 грудня 1987 р.	Країни – члени ООН	«Міжнародна економічна безпека» (резолуція 42-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН)
7 лютого 1992 р.	12 країн-учасниць	Маастрихтський договір або «Договір про Європейський Союз»
5 березня 1992 р.	Росія	Закон «Про безпеку»
2 листопада 1992 р.	Польща	Закон «Основи польської політики безпеки», Закон «Політика безпеки і оборонна стратегія республіки Польща»
15 квітня 1994 р.	Німеччина	«Біла книга з питань політики безпеки Німеччини і майбутнього бундесверу»
1 лютого 1996 р.	США	Закон «Про економічну безпеку»
29 квітня 1996 р.	Росія	«Державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації»
16 січня 1997 р.	Україна	«Концепція (основи державної політики) національної безпеки України»
1 березня 1997 р.	Китай	Закон «Про державну оборону КНР»
17 грудня 1997 р.	Росія	«Концепція національної безпеки Російської Федерації»
16 квітня 1998 р.	Болгарія	«Концепція національної безпеки»

		Республіки Болгарія»
13 грудня 1998 р.	Чехія	«Конституційний закон про безпеку Чеської республіки»
18 червня 1999 р.	Румунія	«Стратегія національної безпеки Румунії»
19 листопада 1999 р.	54 країни-учасниці	«Хартія європейської безпеки»
4 січня 2000 р.	Польща	«Стратегія безпеки республіки Польща»
10 грудня 2001 р.	США	Закон «Про економічну безпеку та відтворення»
17 липня 2001 р.	Білорусь	«Концепція національної безпеки Республіки Білорусь»
16 липня 2002 р.	США	«Національна стратегія внутрішньої безпеки»
19 червня 2003 р.	Україна	Закон «Про основи національної безпеки України»
12 лютого 2007 р.	Україна	«Стратегія національної безпеки України»
12 листопада 2008 р.	Україна	«Концепція економічної безпеки споживчої кооперації України»
12 травня 2009 р.	Росія	«Стратегія національної безпеки Росії»
9 листопада 2010 р.	Білорусь	«Концепція національної безпеки Республіки Білорусь»
8 березня 2011 р.	Болгарія	«Стратегія національної

		безпеки Республіки Болгарія»
21 жовтня 2014 р.	Польща	«Стратегія національної безпеки Республіки Польща»
6 лютого 2015 р.	США	«Стратегія національної безпеки США»
6 травня 2015 р.	Україна	«Стратегія національної безпеки України»

Джерело: [1].

Можна казати, що з набрання чинності вищезазначених нормативно-правових актів починається розвиток економічної безпеки, її становлення, та відповідно її подальший досвід. Вище наведено та розглянуто таблицю законодавчих актів про загальну економічну безпеку, тобто ті, що не виділяють економічну безпеку підприємства. Але для аналізу досвіду економічної безпеки підприємства в зарубіжних країнах важливим кроком є аналіз введення початкового поняття економічної безпеки вцілому, який було проведено.

А також відповідно до розгляду багатьох інформаційних джерел, наукових праць та законодавчих актів різних країн, для побудови системи економічної безпеки важливе місце займає побудова системи інформаційної безпеки, яка в сучасності, в часи комп'ютеризації, посядає надзвичайно важливе місце та може нести певні загрози економічній безпеці.

Згідно проведеного аналізу можна перейти до розгляду досвіду країн в економічній безпеці підприємства. Варто скористатися американським досвідом, оскільки термін «економічна безпека» був введений 26-тим президентом США Теодором Рузвельтом у 1904 році. Для подолання економічної кризи та відтворення ефективного виробництва, Т. Рузвельт на початку свого правління затвердив 15 законодавчих актів. Він відмовився від практики невтручання країни в ринкові відносини й запропонував системно об'єднати підприємницьку діяльність з державним регулюванням господарських процесів підприємств.

Заходи, щодо забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств у Великобританії, Італії та Іспанії були подібними. Стабільна та впливова система соціально-економічної безпеки підприємств в цих країнах базується на дієвій нормативно-правовій базі. Прикладом цього виступає Іспанія, в якій стабільність соціально-економічної безпеки компаній забезпечив закон "Про вдосконалення й захист національної промисловості" [3]. В Італії підтримуються державою закордонні підприємства, які є залежними від товарів та послуг італійських підприємств. Що вказує на лояльність країни щодо міжнародного підприємництва та певні кроки до його розвитку.

Виявили, що підприємства в силу своїх власних національних, релігійних, культурних факторів, мають свої специфічні засоби досягнення економічної безпеки підприємства. Спільним у них є те, що вони діють на базі постулатів: наукові знання є ключем в майбутнє; технології є двигуном розвитку економічної безпеки підприємств; відповідальність керівників компаній полягає у заохоченні розвитку технологій та науки [5; 6]. Багато країн головну увагу концентрують на розробці теоретико-прикладних засад підвищення економічної безпеки підприємства та формуванню засад сприятливого середовища діяльності. Найбільших результатів в цій сфері вдалось досягти підприємствам з США, Японії, Німеччини. Дослідивши передовий світовий досвід розвинутих країн світу відносно організації економічної безпеки підприємств, можна стверджувати, що найефективнішими інструментами забезпечення економічної безпеки підприємств є удосконалення законодавчої бази, здійснення постійних заходів з профілактики загроз, проведення політики ефективного використання персоналу, використання інновацій у всіх напрямках економічної діяльності підприємства [7].

Багаторічний процес пошуку ефективних шляхів щодо надійного захисту національних економічних інтересів у США дозволив створити ефективне та дієве нормативно-правове забезпечення економічної безпеки [8, с. 327]. Господарюючі суб'єкти у США досягли значних успіхів у питанні захисту комерційної таємниці як засобу підвищення рівня їх економічної безпеки, що набуло особливої актуальності в

умовах глобальної інформатизації суспільства та появи так званої економічної розвідки. Адже, як свідчать численні дослідження, підприємства зазнають великих збитків у результаті несанкціонованих витоків конфіденційної інформації. З метою їх уникнення в США успішно використовують не лише механічні засоби її захисту, а й реалізують низку превентивних заходів, що полягають, передусім, у комплексній роботі з персоналом, який є головним носієм комерційної таємниці.

Китай пішов шляхом формування економічної безпеки підприємств на засадах їх інноваційного розвитку через створення мережі технологічних парків. Уряд країни активно сприяв підприємствам, що працюють у рамках парків. Підприємства були звільнені від сплати податку протягом двох років з моменту подолання точки беззбитковості, щодо них також була зменшена ставка податку на прибуток до 15% для третього року. Так звані, бізнесінкубатори та національним університетським науковим паркам надавалися пільги з оподаткування прибутку, власності та користування землею [9, с. 153- 154]. Це зумовило не лише підвищення загального рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, але й дало поштовх до розвитку науковотехнічного прогресу в цій країні.

За даними Світового банку, з новостворених малих підприємств, продовжують працювати протягом року приблизно 50%, через 3 роки 28%, а через 5 років продовжує діяльність не більше 3%. При цьому кількість зареєстрованих малих підприємств, залишається незмінною або зростає. Серед основних проблем економічної безпеки малих і середніх підприємств можна виділити низьку ефективність їх діяльності, недосконалість податкової системи країни, нездорову конкуренцію, відсутність високопрофесійного кадрового потенціалу. Для ефективного впровадження питань економічної безпеки в реалії своєї діяльності, досить доречним буде застосовувати зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки підприємств.

Уряди багатьох розвинутих країн (у тому числі Японії, США) офіційно (у програмних документах органів державного управління) визнають об'єктивне існування ризиків, пов'язаних з посиленням агресивності ринкового

середовища та загостренням конкуренції у різних сферах діяльності на внутрішньому і світовому ринках. Це вимагає спеціальних організаційних та ресурсних заходів підтримки та забезпечення стійкості та безпеки підприємств, зокрема, сектору малого і середнього бізнесу в цих екстремальних ситуаціях. Уряд Японії визнає, що в умовах глобалізації економіки, швидких та масштабних змін саме підприємства цього сектору економіки більшою мірою, ніж великі, потребують допомоги та державної підтримки [10, с. 14].

Аналіз показав, що заходи усунення вищезазначених основних проблем дозволили країнам Західної Європи та Японії бути лідерами в питаннях розвитку підприємницької діяльності та займати перші місця у світових рейтингах за показниками адаптації підприємств у правовій та економічній сфері. Цим пояснюється інвестиційна привабливість їх підприємств [4].

Висновки. На основі аналізу зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності можна зробити наступні висновки:

1) Комплексний підхід (Норвегія, Швеція, Швейцарія) - зарубіжні підприємства використовують комплексні підходи до забезпечення економічної безпеки, які включають стратегічне планування, ризик-менеджмент, інновації, співпрацю та розвиток персоналу.

2) Важливість ризик-менеджменту (США, Канада, Італія) - ефективно управління ризиками є ключовим елементом успішного забезпечення економічної безпеки підприємства. Це означає ідентифікацію, аналіз та управління ризиками на всіх рівнях діяльності підприємства.

3) Інновації (США, Німеччина, Японія) - зарубіжні підприємства активно інвестують у дослідження та розвиток, щоб створювати конкурентні переваги та забезпечувати сталість у довгостроковій перспективі.

4) Співпраця та партнерство (Німеччина, Японія) - встановлення партнерських відносин з іншими компаніями, урядовими органами та міжнародними

організаціями допомагає зменшити ризики та забезпечує спільне вирішення економічних викликів та загроз.

5) Освіта та розвиток персоналу (Німеччина) - забезпечення економічної безпеки також залежить від здатності персоналу адаптуватися до змін та вдосконалювати свої навички та знання. Тому важливо інвестувати у навчання та розвиток персоналу.

Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що процес забезпечення економічної безпеки виробничого підприємства є постійно циклічним. Постійний розвиток спостерігається відповідно наведеної таблиці законодавчих актів. Різні автори мають різні підходи до визначення поняття економічної безпеки підприємства, ці визначення варіюються залежно від підходу та акцентів авторів, але вони всі спрямовані на забезпечення стабільності, розвитку та захищеності підприємства в економічному середовищі.

Відповідно прикладів певних країн, таких як США, Японія, Німеччина, які згідно різних інформаційних ресурсів досягли найбільших результатів в розвитку економічної безпеки підприємства, одним з основоположних кроків її становлення та стабільності є закріплення та надійність інформаційної безпеки. Інформаційна безпека має свій вплив на будь-яку сферу функціонування країни в цілому, і економічна безпека підприємства не є виключенням. В сучасний час комп'ютеризації та Інтернету на нашу думку, важливим кроком України до покращення та стабілізації економічної безпеки буде розвиток та покращення інформаційної безпеки, а також внесення деталізації в законодавчі акти щодо поширення інформації. Також до важливих аспектів становлення досвіду зарубіжних країн у сфері забезпечення економічної безпеки підприємства варто віднести співпрацю та партнерство, як було розглянуто на прикладі Італії, яка на законодавчому рівні підтримує закордонні підприємства, які є залежними від товарів та послуг італійських підприємств.

Список використаних джерел:

1. Корчевська Л.О. Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства. URL: http://iepjournal.com/journals/24/2016_4_Korchevska.pdf.
2. Козаченко Г.В. Економічна безпека як фундаментальна категорія безпекології. *Безпекознавство: теорія та практика*: мат. I Всеукр. наук.-практ. конф. 2013. 178 с.
3. Лекарь С.І. Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави: адміністративно-правовий аспект. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2012. № 4 (2). С. 103-111. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_4\(2\)_16](http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_4(2)_16).
4. Аніщенко І.В. Оцінка ефективності реалізації та фінансове забезпечення програм розвитку малого бізнесу в регіоні. *Економіка та держава*. 2005. № 10. С.14-19.
5. Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія «Економіка». Ужгород: УжНУ, 2019. Вип. 3(40). С. 62–65.
6. Троць І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства. *Вісник Житомирського державного технологічного університету*. 2021. № 1(59). С. 223–227.
7. Калітай В.В. Особливості забезпечення економічної безпеки підприємств в розвинених країнах. 2024 р. С.3.
8. Марчевський С. В. Окремі аспекти міжнародного досвіду розв'язання проблем економічної безпеки. *Митна справа*. 2011. № 2 (74), ч. 2. С. 326-330.
9. Васильєв А. А. Інноваційна парадигма як фактор економічної безпеки країни. *Вісник НаУКМА. Економічні науки*. 2007. Вип. 59. С. 152-155.
10. Небава М. І., Міронова Ю. В. Економічна безпека підприємства: навч. посібник. Вінниця: ВНТУ, 2017. 75 с.

References:

1. Korchevska L.O. Mizhnarodnyi dosvid formuvannia instytutsionalno-pravovoi osnovy bezpekoznavstva. URL: http://iepjournal.com/journals/24/2016_4_Korchevska.pdf.
2. Kozachenko H.V. Ekonomichna bezpeka yak fundamentalna katehoriia bezpekolozii. *Bezpekoznavstvo: teoriia ta praktyka*: mat. I Vseukr. nauk.-prakt. konf. 2013. 178 s.
3. Lekar S.I. Zarubizhnyi dosvid zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy: administratyvno-pravovyi aspekt. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2012. № 4 (2). S. 103-111. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_4\(2\)_16](http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_4(2)_16).
4. Anishchenko I.V. Otsinka efektyvnosti realizatsii ta finansove zabezpechennia proqram rozvytku maloho biznesu v rehioni. *Ekonomika ta derzhava*. 2005. № 10. S.14-19.
5. Hapak N.M. Ekonomichna bezpeka pidpriumstva: sutnist, zmist ta osnovy otsinky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriiia "Ekonomika"*. Uzhhorod: UzhNU, 2019. Vyp. 3(40). S. 62–65.
6. Trots I.V. Zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky na pidpriumstvi z metoiu poperedzhennia bankrutstva. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu*. 2021. № 1(59). S. 223–227.
7. Kalitai V.V. Osoblyvosti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpriumstv v rozvynenykh krainakh. 2024 r. S.3.
8. Marchevskiy S. V. Okremi aspekty mizhnarodnoho dosvidu rozv'iazannia problem ekonomichnoi bezpeky. *Mytna sprava*. 2011. № 2 (74), ch. 2. S. 326-330.
9. Vasyliiev A. A. Innovatsiina paradyhma yak faktor ekonomichnoi bezpeky krainy. *Visnyk NaUKMA. Ekonomichni nauky*. 2007. Vyp. 59. S. 152-155.
10. Nebava M. I., Mironova Yu. V. Ekonomichna bezpeka pidpriumstva: navch. posibnyk. Vinnytsia: VNTU, 2017. 75 s.